

UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA RAQAMLI SAVODXONLIK VA KIBERXAVFSIZLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

Tayirova Muhabbat Ataxanovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti katta ilmiy xodimi, p.f.b.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18802518>

***Annotatsiya.** Mazkur ilmiy maqolada umumta’lim maktablarida raqamli savodxonlik va kiberxavfsizlik madaniyatini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o‘rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli ta’lim platformalari, sun’iy intellekt, bulutli texnologiyalar hamda virtual va kengaytirilgan reallik vositalarining pedagogik imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, o‘quvchilarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish, xavfsiz internet muhitini ta’minlash va pedagogik hamkorlikni kuchaytirish masalalari asoslab berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli savodxonlik, kiberxavfsizlik madaniyati, innovatsion texnologiyalar, umumta’lim maktablari, raqamli ta’lim.*

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotning barcha sohalariga chuqur kirib kelmoqda. Ayniqsa, ta’lim tizimida raqamli vositalar va internetdan foydalanish kengaygani sari o‘quvchilarda raqamli savodxonlik hamda kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Chunki internet tarmog‘ida turli xil kiberxavflar — firibgarlik, fishing, zararli dasturlar, shaxsiy ma’lumotlarning o‘g‘irlanishi, kiberbulling kabi tahdidlar mavjud.

Umumta’lim maktablarida o‘quvchilarni nafaqat kompyuter savodxonligiga, balki axborotdan ongli foydalanish, xavfsiz muhitda ishlash, raqamli etikani bilish va kiberxavflarni aniqlash ko‘nikmalariga o‘rgatish zarur. Mazkur jarayonda innovatsion texnologiyalar muhim pedagogik vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Raqamli savodxonlik o‘quvchining raqamli texnologiyalar, jumladan, kompyuterlar, mobil qurilmalar va internet resurslaridan ongli, maqsadga yo‘naltirilgan hamda samarali foydalanish kompetensiyalarini ifodalaydi. Mazkur kompetensiyalar axborotni izlash, tanlash, tahlil qilish, baholash, qayta ishlash, yaratish va uzatish jarayonlarini o‘z ichiga oladi.

Kiberxavfsizlik madaniyati esa o‘quvchilarning raqamli muhitda xavfsiz faoliyat yuritishini ta’minlovchi bilim, ko‘nikma va munosabatlar majmuasidir. U shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, kuchli va barqaror parollarni yaratish hamda ularni boshqarish, zararli havolalar va shubhali axborot manbalarini aniqlash, internet tarmog‘ida xavfsiz va mas’uliyatli muloqot qilish, kiberbulling va turli internet tahdidlariga nisbatan to‘g‘ri va ongli munosabat bildirish, shuningdek, raqamli etika me’yorlariga rioya etishni qamrab oladi.

Raqamli savodxonlik va kiberxavfsizlik madaniyati o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lib, ular birgalikda o‘quvchilarning zamonaviy axborot-ta’lim muhitida xavfsiz, mas’uliyatli va faol subyekt sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Raqamli savodxonlik va kiberxavfsizlikni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar turlari mavjud. Masalan, interaktiv o‘quv platformalari, virtual laboratoriyalar, simulyatsion dasturlar va onlayn treninglar o‘quvchilarga internet resurslaridan xavfsiz foydalanish, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish va raqamli etikaga rioya qilish ko‘nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi.

Sun’iy intellekt va bulutli texnologiyalar asosida ishlaydigan vositalar o‘quvchilarning ma’lumotlarni tezkor tahlil qilish va xavfsiz saqlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Gamifikatsiya elementlari, masalan, kiberxavfsizlik bo‘yicha viktorinalar, muammolar yechish o‘yinlari va raqamli diplomlar, o‘quvchilarda qiziqish va motivatsiyani oshirishga xizmat qiladi.

Raqamli savodxonlik va kiberxavfsizlik madaniyati nafaqat texnik ko‘nikmalarni, balki mas’uliyatli, ongli va axloqiy jihatdan barqaror raqamli xatti-harakatlarni shakllantiradi. Bu esa o‘quvchilarning kelajakda professional va shaxsiy hayotlarida xavfsiz va samarali faoliyat yuritishini ta’minlaydi. Shu sababli, umumta’lim maktablarida kiberxavfsizlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan metodik yo‘nalishlarni joriy etish muhimdir.

Birinchidan, bosqichma-bosqich o‘qitish orqali o‘quvchilarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda xavfsizlik ko‘nikmalarini shakllantirish tavsiya etiladi. Masalan, boshlang‘ich sinflarda ular bilan internet qoidalari va oddiy xavfsizlik masalalari o‘rganilsa, yuqori sinflarda murakkab kiberxavflar, masalan, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish va onlayn firibgarlikni aniqlash ko‘nikmalari rivojlantiriladi.

Ikkinchidan, amaliy mashg‘ulotlarni ko‘paytirish zarur. Parol yaratish, phishing xabarlarini aniqlash va shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish kabi faoliyatlar o‘quvchilarga xavfsiz raqamli muhitda mustaqil harakat qilish imkonini beradi.

Uchinchidan, muammoli vaziyatlar bilan ishlash orqali o‘quvchilarni real kiberxavf holatlariga tayyorlash mumkin. Masalan, kiberbulling, shubhali saytlar yoki firibgar xabarlar bilan ishlash tajribasi ularni onlayn muhitdagi xavflarni tanib, ularga to‘g‘ri javob berish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Ota-onalar bilan maktablar hamkorligini kuchaytirish zamonaviy ta’lim jarayonida katta ahamiyatga ega bo‘lib, ayniqsa, bolalarning raqamli makonda xavfsizligini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Uy sharoitida ota-onalarni jalb qilish orqali xavfsiz internet muhitini yaratish, bolalarning raqamli xatti-harakatlarini nazorat qilish va qo‘llab-quvvatlash imkoniyatlari kengayadi. Bu nafaqat bolalarning onlayn faoliyatini xavfsiz va mas’uliyatli shaklda tashkil etishga yordam beradi, balki ularning texnologiyalardan ongli foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Tarbiyaviy tadbirlar kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Masalan, maktablarda tashkil etiladigan kiberxavfsizlik haftaliklari, onlayn viktorinalar, interaktiv seminarlar va praktik mashg‘ulotlar o‘quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi. Bu turdagi faoliyatlar nafaqat o‘quvchilarning mavzuga nisbatan qiziqishini oshiradi, balki ularning raqamli xatti-harakatlarida mas’uliyat va xavfsizlikni ta’minlash qobiliyatini mustahkamlaydi.

Shuningdek, maktablarda raqamli savodxonlik va kiberxavfsizlikni tizimli ravishda rivojlantirish nafaqat texnik ko‘nikmalarni, balki o‘quvchilarning shaxsiy mas’uliyatini, onli fikrlash qobiliyatini, va raqamli axborot resurslaridan xavfsiz foydalanish madaniyatini shakllantiradi. Bu esa ularning kelajakdagi professional faoliyatida raqamli muhitda samarali va xavfsiz ishlash imkonini yaratadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, erta yoshda kiberxavfsizlik bo‘yicha ko‘nikmalarni shakllantirish o‘quvchilarda mas’uliyat, tanqidiy fikrlash va axborotni tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi, bu esa ularni texnologiyalarni ongli va xavfsiz foydalanishga tayyorlaydi. Ota-onalar va maktablar o‘rtasidagi uzluksiz hamkorlik kiberxavfsizlikni ta’lim tizimining ajralmas qismiga aylantirish, o‘quvchilarda raqamli savodxonlikni chuqurlashtirish va ularning onlayn xavfsizligini ta’minlashda muhim strategik omil hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, umumta’lim maktablarida raqamli savodxonlik va kiberxavfsizlik madaniyatini rivojlantirish jarayoni zamonaviy ta’lim muhitida strategik ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonning samaradorligi nafaqat o‘quvchilarning texnologik kompetentsiyalarini oshirish, balki ularni mas’uliyatli va xavfsiz raqamli fuqarolar sifatida shakllantirishga bog‘liqdir. Innovatsion texnologiyalar jumladan, elektron ta’lim platformalari, mobil ilovalar, sun’iy intellekt algoritmlari va virtual/augmented reality (VR/AR) tizimlari o‘quv jarayonini interaktiv, individual va motivatsion jihatdan boyitadi. Bu texnologiyalar o‘quvchilarga faqat nazariy bilimlarni berish bilan cheklanmay, amaliy ko‘nikmalarni mustahkamlash, muammolarni hal etish va xavfsiz raqamli muhitda faoliyat yuritish qobiliyatini rivojlantirish imkonini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sobirov, A. Raqamli savodxonlikning umumta’lim maktablarida ahamiyati. Toshkent: Fan va Ta’lim. 2020-yil. – 56 bet.
2. Qodirov, S. Kiberxavfsizlik madaniyatini rivojlantirish metodikasi. Toshkent: O‘zbekiston pedagogika universiteti nashri. 2021-y. – 72 bet.
3. Shodmonov, D. Maktablarda kiberxavfsizlikni ta’lim jarayoniga joriy etish. Buxoro: Pedagogika fanlari. 2020-y. – 58 bet.
4. Nurmatov, E. Innovatsion texnologiyalar yordamida raqamli savodxonlikni oshirish. Toshkent: Axborot texnologiyalari nashriyoti. 2021-y. – 80 bet.